

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

КОЛЛОКВИАЛИЗМ СЕМАНТИК ТАДҚИҚИДА КОМПОНЕНТ ТАҲЛИЛ МЕТОДИНИНГ ЎРНИ

Сотволдиева Исторахон Лутфулло кизи

инглиз тили ва адабиёти кафедраси тадқиқотчиси

Андижон давлат чет тиллари институти

Андижон, Ўзбекистон

i.sotvoldieva@mail.ru

тел: 93 789 12 19

Аннотация: Коллоквиализмларнинг семантик хусусиятларини ўрганишда уларга лексик-семантик вариант сифатида қаралган ҳолда тадқиқ қилиш зарур. Чунки, бу ҳолда полисемантик сўз маънолари унинг умумий семантик ядроси ёки умумий денотатив хусусиятлари билан бирлаштирилиши мумкин. Баъзи ҳолларда сўз маънолари кетма-кет боғланади ва маъновий бирлик фақат иккита бир-бирига яқин сўз маънолари орасида намоён бўлади. Ушбу мақолада коллоквиализм семантикаси таҳлилида компонент таҳлил методининг ўрни борасида гап боради.

Калит сўзлар: коллоквиализм, компонент таҳлил, лексик-семантик гуруҳ, дифференциал семантик белгилар.

Коллоквиализмларнинг семантик хусусиятларини чуқурроқ англаш учун компонент таҳлил методидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундан ташқари, коллоквиал бирликларни бир-биридан ажратиб кўрсатиш учун одатда уларнинг луғавий маънолари ишлатилади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Таъкидлаш лозимки, компонент таҳлил методи сўз семантик тузилишининг тизимли характерини ифодалашга асосланган бўлиб, парадигматик қатордаги барча сўзлар ўз семантик доираларида қандайдир умумийликка эга ва айти пайтда, ушбу қаторга кирувчи сўзларнинг ҳар бирида ўзини бошқа сўзлардан ажратиб турувчи қандайдир ўзига хослик ҳам мавжуд бўлади [1;75]. Компонент таҳлил методининг асосий мақсади шуки, у дифференциал семантик белгилар, яъни сўз маъноларида мавжуд бўлган элементар фарқларни аниқлашдан иборат.

Коллоквиализмлар тадқиқи асосини лексик маънонинг компонент структураси ҳақидаги тасаввур ташкил этиб, тил материалини танлаш ҳам, тадқиқот характери ҳам айнан шунга боғлиқдир.

Қайд этиш лозимки, лексик-семантик таҳлил жараёнида сўзнинг асосий лексик маъносига марказий бирлик сифатида қаралади [2;49]. Бундан ташқари, сўзларни маълум лексик-семантик гуруҳларга бирлиштиришда уларнинг семантик яқинлигига кўра амалга ошириш мумкинлигига ҳам эътибор қаратиш лозим. Яъни, синтагматикада булар сўз бирикмалари ва гаплар ҳисобланса, парадигматикада маълум лексик-семантик гуруҳларни ўз ичига олади. Сўзларни лексик-семантик гуруҳларга бирлаштириш конкрет семантик белгилар асосида амалга оширилиб, ундаги маълум бирикмалар сўзнинг лексик маъносини ҳосил қилади [3;134]. Лексик маъно, лексик-семантик гуруҳ ва лексик-семантик белгиларга тилнинг асосий структур-семантик параметрлари сифатида қаралади ва улар орасида айнан лексик маъно асосий, марказий бирлик ҳисобланади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Скрбнев Ю.М. Коллоквиалистика как теоретико-описательная и как прикладная область языкознания. – В сб.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи, в. 12 – Горький, 1981.
2. Земская Е.А. Русская разговорная речь. – М.: Наука, 1978.
3. Labov W. The logic of nonstandard English. – In: Varieties of Present-day English. – N.Y.: Macmillan, 1973.

